

Segurança Energética e Soberania nas relações de cooperação Brasil-China: uma análise a partir do Plano Decenal de cooperação 2012-2021

Claudia Schmitt¹, Bruno Pereira Peixoto², Fernanda Cristina Silva Cruz³, Jordana de Castro Santos Almeida⁴, Luana Machado de Carvalho⁵

¹ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica\ RJ

² Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica\ RJ

³ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica\ RJ

⁴ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica\ RJ

Resumo- Este artigo tem por objetivo discutir as relações de cooperação Brasil-China no setor de energia, com especial atenção ao Plano Decenal de Cooperação, assinado em junho de 2012, e com duração de 2012 a 2021. As diretrizes de política inscritas nesse plano serão analisadas à luz do conceito de segurança energética, sobretudo a partir de uma perspectiva realista, mas dialogando também com outras vertentes teóricas. Apresentamos, inicialmente, uma breve caracterização das posições ocupadas pelo Brasil e pela China, respectivamente, na geopolítica mundial da energia. Segue-se a isso uma discussão aprofundada do Plano Decenal de Cooperação (2012-2021) e do Plano de Ação Conjunta, assinado entre os dois países em 2014. Os desafios enfrentados pelo Brasil na implantação do Plano Decenal de Cooperação são discutidos na sequência, considerando as discontinuidades ocorridas nas diretrizes de política externa implementadas pelo governo brasileiro ao longo desse período. O método de pesquisa utilizado envolveu um esforço de revisão de trabalhos acadêmicos, a análise de fontes secundárias – sobretudo de reportagens disponíveis na internet - e uma avaliação qualitativa e em profundidade do Plano Decenal de Cooperação. O trabalho busca problematizar em que medida estes elevados investimentos chineses no setor energético no país podem se configurar como ameaça à soberania, considerando a hipótese de que reduzem o controle brasileiro sobre esse setor e afetam a segurança energética nacional.

Palavras-Chave - segurança energética; cooperação Brasil-China; Plano Decenal de Cooperação; investimentos chineses; soberania.

I. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objeto de análise as relações de cooperação Brasil-China relacionadas ao setor energético, com especial atenção ao Plano Decenal de Cooperação estabelecido entre os dois países, vigente entre 2012 e 2021. O trabalho visa refletir sobre como as relações bilaterais de cooperação estabelecidas entre os dois países nesta área podem influenciar a segurança energética e a soberania brasileiras, buscando entender de que forma as propostas do Plano Decenal de Cooperação podem ser benéficas para o Brasil ou se tornam uma ameaça para a soberania energética. A pesquisa envolveu, inicialmente, um trabalho de revisão bibliográfica, apresentado a seguir, buscando compreender como as teorias desenvolvidas no campo das Relações Internacionais, em especial a corrente realista, influenciam no entendimento da geopolítica da energia e na interpretação do Plano Decenal de Cooperação. Observamos, também, como as relações de interdependência entre os Estados podem influenciar as políticas de cooperação relacionadas ao setor energético. Procuramos, na sequência (Seção III do trabalho),

caracterizar as posições ocupadas pelo Brasil e pela China na geopolítica internacional da energia, considerando em nossa análise a centralidade assumida pelos debates em torno da questão ambiental e da transição energética. Na parte final desta mesma seção, buscamos organizar, ainda, uma breve contextualização histórica das relações de cooperação estabelecidas entre o Brasil e a China nas últimas décadas. Nos dedicamos, na Seção IV, a analisar de forma detalhada o Plano Decenal de Cooperação Brasil-China, levando em conta as suas repercussões no que diz respeito à questão energética, considerando, também, o Plano de Ação Conjunta estabelecido em 2014. O contexto que marcou a implementação do Plano Decenal é discutido de forma mais detalhada na Seção V, chamando atenção para as discontinuidades políticas e institucionais que marcaram a trajetória brasileira nesse período e que influenciaram, também, a política externa. Estas mudanças não afetaram, no entanto, de forma significativa, os fluxos comerciais estabelecidos entre os dois países. Nas considerações finais, buscamos problematizar as assimetrias econômicas e de poder presentes nas relações Brasil-China relacionadas ao setor energético, buscando refletir sobre seus possíveis impactos no que diz respeito à segurança energética e à soberania brasileiras. As análises apresentadas ao longo do texto são resultado de um esforço de revisão literária, complementado pela análise de fontes secundárias, principalmente reportagens publicadas por diferentes veículos de comunicação. O Plano Decenal de Cooperação Brasil-China (2012-2021) foi analisado e debatido em profundidade, o que contribuiu para ancorarmos nossas reflexões em um documento referencial produzido em um momento específico da trajetória de cooperação entre os dois países.

II. SEGURANÇA ENERGÉTICA E SOBERANIA: PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Ao longo do século XX, as interpretações dos atores políticos nacionais e internacionais, bem como dos teóricos das relações internacionais, sobre o conceito de segurança sofreram importantes transformações em função, sobretudo, das duas grandes guerras mundiais que marcaram esse período. Originalmente, os debates em torno da questão da segurança eram limitados a questões como os conflitos armados, o poderio militar dos Estados e a busca contínua pela soberania. Porém, com as transformações sociopolíticas que ocorreram no decorrer do século XX, esse conceito precisou ser revisto e

ampliado para acompanhar as novas ameaças que surgiam. Assim, com a crise do Petróleo iniciada em 1973, que afetou a produção e distribuição desse produto e causou grande impacto no setor energético de inúmeros países, a discussão sobre ameaças a esse setor passou a ser incorporada à agenda de debates sobre segurança.

Tal crise expôs a vulnerabilidade e a dependência dos países na produção e distribuição de energia, o que levou à criação da Agência Internacional de Energia (AIE), em 1974, que buscou auxiliar os países na superação da crise. No período posterior a esse momento crítico, a agência permaneceu em funcionamento, adaptando-se às demandas que surgiram ao longo dos anos e contribuindo para a construção do conceito de segurança energética. De acordo com a definição de 2005 da AIE, a segurança energética pode ser entendida como a oferta e disponibilidade de energia com qualidade e preços acessíveis a todo momento. Partindo desta definição, fica patente a necessidade dos países de terem energia disponível para atender às necessidades domésticas e industriais, considerando três etapas-chave que são a produção, a distribuição e o consumo. Assim, o planejamento a longo prazo da segurança energética faz com que os principais atores nesse campo sejam os Estados, que em comparação com o setor privado, que busca o lucro de forma mais imediata, tem uma maior capacidade de financiar grandes obras de infraestrutura que vão contribuir para o desenvolvimento do país. Lembrando aqui, também, que é função do Estado assegurar o abastecimento energético regular a atuação do setor, mitigando seus possíveis impactos sociais e ambientais.

Ao analisar o papel dos Estados nessa área, é importante retomar alguns conceitos centrais desenvolvidos pela corrente realista das relações internacionais, que surge após a primeira guerra mundial com o objetivo de entender como os Estados se relacionam na ordem internacional, que estava, naquele momento, com sua estabilidade abalada pelo conflito. Tal linha de pensamento defende que os Estados buscam maximizar seu poder, reforçando sua posição geopolítica de diversas formas, seja pela economia, pela ideologia ou pelo poderio militar, atuando também com o objetivo de proteger seu território de ameaças externas. Para isso é necessário que haja tanto o planejamento, como o desenvolvimento de capacidade estatais (Gomide 2016), visando implementar estratégias de Segurança Energética que podem ser caracterizadas como ofensivas ou defensivas. Se levarmos em consideração a perspectiva de análise proposta pelos teóricos neorealistas, a segurança energética é essencialmente defensiva, pois devido ao estado anárquico do Sistema Internacional, cada Estado tem o interesse de preservar seu próprio território, estando em um estado constante de guerra. Como afirma Waltz, um dos grandes teóricos neorealistas das Relações Internacionais, em seu livro “Teoria da Política Internacional” (1979) (em inglês “*Theory Of International Politics*”): “Entre os Estados, o estado de natureza é um estado da guerra. Isso não significa que a guerra ocorre constantemente, mas tendo em vista que cada Estado tem o poder de definir por si próprio quando ou não usar a força, a guerra pode estourar a qualquer momento” (Waltz 1979, 102, tradução própria)

Outras correntes teóricas nos permitem, no entanto, vislumbrar novos aspectos relacionados à atuação dos Estados. Segundo as definições de Alexander Wendt (1999), teórico construtivista, há quatro interesses principais a serem considerados na atuação do Estado, sendo estes: autonomia, bem-estar econômico, autoestima coletiva e sobrevivência física. Entende-se, aqui, que a

questão da segurança energética perpassa todos os quatro principais interesses, sendo de extrema importância que o Estado detenha o controle dos meios energéticos para garantir seu pleno funcionamento e desenvolvimento. Alguns autores contemporâneos que se debruçam sobre o tema da segurança energética também irão discorrer sobre a segurança energética ofensiva que, ao contrário da segurança energética defensiva, não se restringe à manutenção dos recursos já disponíveis, envolvendo também a captura de novas fontes de recursos, visando fortalecer a economia dos Estados e ampliar seu poder (Dhenin 2008). Analisando o cenário internacional, é possível concluir que a segurança energética pode ser tanto ofensiva quanto defensiva, tudo depende da posição que o Estado ocupa na hierarquia internacional. Países como os EUA, que são uma potência hegemônica, iniciam guerras em outros países buscando uma segurança energética ofensiva, o que não é o caso do Brasil, por exemplo, onde há uma matriz energética diversa e uma tradição diplomática em que se busca ter acesso a um conjunto diversificado de fontes de energia, através de articulações e negociações. Isso inclui a usina binacional de Itaipu e a compra de gás natural da Bolívia.

Nesse sentido, é possível analisar duas vertentes dentro da segurança energética: a *hard security* (“segurança dura”, traduzido do inglês), que é basicamente a proteção dos recursos naturais e do território, e a *soft security* (“segurança suave”, traduzido do inglês), ligada a questões mais amplas como o meio ambiente e desenvolvimento sustentável (Dhenin 2008). Tal combinação de fatores contribui para a ampliação do conceito de segurança energética, principalmente ao envolver questões ambientais, em um momento global de busca por matrizes energéticas renováveis em prol do desenvolvimento sustentável, em um contexto de crise climática. Nesse mesmo sentido, o exercício de uma *soft security* tem se destacado cada vez mais nos fóruns de articulação internacional, pois a questão ambiental transcende fronteiras e não é facilmente definida. Há várias discussões sobre a responsabilidade dos países que lideraram a revolução industrial e sua contribuição histórica para as mudanças climáticas, que hoje têm impactos mais intensos nos países periféricos, vide o exemplo do presidente Lula em Paris, em junho de 2023, no evento “Power Our Planet”, onde o mesmo afirma que: “Na verdade quem poluiu o planeta nestes últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a revolução industrial”.

Ademais, outro fator que precisa ser levado em consideração diz respeito às relações de dependência entre os países relacionadas à questão da energia. Assim, como destaca o autor Per Högseilius na sua obra “*Energia e Geopolítica*” (HÖGSELIUS 2019), os vínculos energéticos entre os países podem criar oportunidades principalmente para nações que possuem fontes limitadas de geração de energia, trazendo benefícios econômicos e ambientais. Porém, é preciso levar em consideração os riscos envolvidos, uma vez que o abastecimento de energia é proveniente de outro Estado e que ao sofrer, por exemplo, com problemas nas relações diplomáticas pode interferir no abastecimento de energia dos países que exportam o seu abastecimento. Com isso, torna-se necessário que os países busquem garantir uma disponibilidade interna de energia capaz de atender às necessidades básicas em seu território, visando diminuir a dependência externa neste setor. Sendo este um setor estratégico para a segurança e defesa, alguma interferência nele pode afetar a soberania do país.

A situação vivenciada pelo estado de Roraima, na região Norte do Brasil, na sua relação com a Venezuela, é um bom exemplo dos riscos envolvidos nos casos em que um Estado deixa o fornecimento de energia sob a responsabilidade de outro país. O estado de Roraima, por não fazer parte do Sistema Interligado Nacional (SIN) brasileiro, não tinha fornecimento próprio de energia dos anos de 2001 a 2019, levando essa unidade federativa a comprar energia elétrica da Venezuela. Porém, com a crise econômica e política ocorrida neste país, o abastecimento de energia no estado brasileiro foi comprometido, tendo ocorrido mais de 80 apagões longos durante 2018, afetando as atividades realizadas no estado de Roraima, assim como a segurança na região de fronteira com a Venezuela. Assim, essa situação evidencia como pode ser problemático ter outro país responsável por um setor essencial para o Estado e para o atendimento da população de determinada região, uma vez que, questões políticas podem influenciar negativamente a estabilidade do setor energético.

Dessa forma, fica evidente que é necessário observar o contexto de anarquia internacional em que os Estados estão inseridos, os tipos de relações que eles mantêm entre si, a fim de entender se as questões energéticas podem se transformar numa ameaça à sobrevivência estatal, considerando, também, as redes de interdependência econômica, social e política estabelecidas historicamente entre os diferentes países.

III. BRASIL E CHINA NA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL DA ENERGIA

Diante do cenário mundial atual, com a intensificação das relações de interdependência no acesso à energia em todas as escalas - desde o funcionamento da indústria até a viabilização da comunicação interpessoal imediata à distância, o debate sobre a questão energética, incluindo infraestrutura, distribuição e acesso, tornou-se de vital importância. Este debate, no entanto, causa maior ou menor preocupação em diferentes âmbitos a depender da posição ocupada por cada Estado no sistema internacional. Ao observar o contexto de interdependência que permeia as relações entre os países, que leva os atores a interagirem em cadeias intrincadas de produção e investimento de modo a ter acesso a bens e serviços, incluindo a própria energia, percebe-se a importância intensificada deste setor. Esse contexto abre espaço, inclusive, para sua utilização como ferramenta de persuasão, ou mesmo, de guerra. O exemplo recente visto na guerra da Ucrânia (2022), em que restrições no acesso a determinadas fontes energéticas, em especial o gás natural, e a interrupção no funcionamento de certos tipos de infraestrutura (sobretudo gasodutos) foram utilizadas como forma de ameaça, demonstrando claramente a relevância da questão energética do ponto de vista geopolítico.

Para além disso, o novo cenário vivenciado pelo setor energético em escala intercontinental forçou a Europa a buscar fontes alternativas de energia e priorizar fornecedores até o momento não tão relevantes, conferindo um maior protagonismo a países como a Índia, que tinham um papel até então complementar no abastecimento energético internacional. Percebe-se que os impactos desses atos bélicos inicialmente com alvo definido, reverberaram para muito além dos atores envolvidos diretamente na guerra.

Este é apenas um entre o crescente número de exemplos que ilustram a utilização da questão energética -seja através

da limitação de acesso a sua utilização ou estrutura- como exercício de poder e ferramenta para aquisição de objetivos, neste caso militares, mas que também poderiam ser comerciais ou políticos. Estes eventos têm impactado de forma ainda mais expressiva as regiões periféricas do sistema internacional, onde questões de infraestrutura, presença estrangeira e soberania se fazem ainda mais presentes e relevantes. Ao longo desta sessão, apresentaremos uma análise histórica e contextual da inserção do Brasil e da China na geopolítica mundial de energia, bem como das relações de cooperação estabelecidas entre os dois países. A abordagem dessas questões, que envolvem a exploração de recursos naturais como o petróleo, a energia elétrica, entre outras fontes de energia, abarca aspectos de geopolítica e, por conseguinte, de soberania, que serão analisados de modo a permitir a compreensão de como estes países, com seus interesses próprios, se relacionam entre si e com outros atores em meio a este cenário internacional complexo e cambiante como foi descrito acima, dando especial atenção ao setor energético aqui em foco.

Principalmente após a vigência do Acordo de Paris, a China desempenhou um papel crítico para o desenvolvimento de uma nova postura política mundial voltada para a transição energética, sendo que o seu protagonismo nesse tema pôde ser observado nas últimas décadas. O posicionamento chinês acerca das questões climáticas esteve ancorado, desde o início, na ideia de que os países desenvolvidos deveriam ser pioneiros nos compromissos energéticos, em função da sua contribuição histórica na emissão de Gases de Efeito Estufa (GEEs), pois, além de suas ações afetarem diretamente os países em desenvolvimento, que acabam por depender de importações destes países de indústria historicamente mais consolidada enquanto foram levados a se especializar em áreas produtivas de menor tecnologia incorporada, como a agricultura exportadora por exemplo, que é diretamente afetada pelas mudanças climáticas. Além disso, a maior parte da população mais vulnerável às consequências destas mudanças está localizada nestes países, dado o alto nível de desigualdade social marcante entre os países em desenvolvimento. Claramente, existe uma “dívida histórica” a ser paga.

Essa “política das responsabilidades comuns, porém diferenciáveis” (NETTO 2022), foi apoiada e sustentada durante as conferências do Rio e Quioto. Todavia, em 2009, na conferência de Copenhague na Dinamarca, os EUA e seus aliados iniciaram um debate acerca dos critérios que norteavam, até então, as metas de redução de emissões, consideradas demasiadamente favoráveis para os países em desenvolvimento. Seu discurso se baseava no avanço econômico de países como a China e a Índia e no aumento exponencial das suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Vale ressaltar que, nesse momento, os Estados Unidos já não era mais signatário do Protocolo de Quioto. Após essa conferência, a China assume um papel obstrucionista no cenário mundial. Em outras palavras, para que sua estratégia relacionada à questão energética pudesse se sustentar, o país adotou uma postura de oposição à implementação das políticas propostas pelos EUA e seus aliados. A China utilizou esse espaço vazio deixado pelo governo dos Estados Unidos na sua retirada do Protocolo de Quioto para se tornar líder da transição energética global. Assim, além do país conseguir assegurar seus objetivos, a China alavancaria sua imagem internacional. Desse ponto em diante o país asiático

alcançou vários marcos. Segundo a Agência Internacional de Energia, em 2020, a oferta chinesa de energia renovável, excluindo a energia produzida pelas hidrelétricas, representou 11,51% da energia total produzida pelo país. Já em setembro de 2022, a China respondia por 27,4% da energia mundial derivada de fontes renováveis, com crescimento de 31,3% ao ano durante o período 2009 a 2019. Em 2021, ainda de acordo com dados da Agência Internacional de Energia, a potência asiática assumiu a liderança na produção mundial de energia hidrelétrica, com 4.679.996,0 TJ de energia produzida. É necessário ressaltar, no entanto, que apesar dos avanços alcançados pela China no planejamento da transição energética e dos resultados positivos conquistados no que diz respeito ao crescimento da oferta de energias renováveis, isto não significa que sua matriz energética tenha deixado de ser dependente majoritariamente do carvão, responsável por 70,8% da energia produzida pelo país neste mesmo ano (2021). Por isso, é necessária a ressalva de que para um país de enormes proporções populacionais e, portanto, caracterizado por uma demanda energética singular, muito ainda precisa ser feito para uma transição energética chinesa bem-sucedida.

É visível que, especialmente nas primeiras décadas do século XXI, houve um crescimento exponencial do fluxo de investimentos chineses no Brasil, principalmente no campo energético e na mineração. Esses investimentos têm contribuído significativamente para o desempenho econômico dos países da América Latina, aumentando a relevância do país asiático na região (SANTILLÁN et al. 2014).

Na década de 90, percebe-se uma abertura chinesa para a entrada de capital com o investimento estrangeiro direto (IED) e a utilização desses investimentos como ferramenta de catch-up. Foram impostas diversas obrigações como, obrigação de ter parceiro local com estatais chinesas, acordos de transferência de tecnologia, regras de conteúdo local entre outras, o que gerou um grande avanço para a indústria chinesa. Além disso, as empresas estatais chinesas ocuparam um papel central, mantendo-se estrategicamente localizadas nos nós de acumulação de capital. Dessa maneira, as estatais têm sido os principais agentes econômicos para moldar o ritmo de acumulação e atualização tecnológica[...] Fica claro, nos anos 2010, que o modelo de desenvolvimento chinês preparou sua economia para a próxima revolução tecnológica. Assim, os objetivos atuais chineses têm como intuito assumir a liderança tecnológica da nova revolução, exibindo entre os líderes de segmentos de alta tecnologia: trens de alta velocidade, 5G,

energias renováveis, carros elétricos, geração e transmissão de energia elétrica de alta-ultra voltagem, inteligência artificial, entre outros.(NETTO, 2022)

Nessa conjuntura, torna-se evidente a necessidade de compreender os novos paradigmas que regem as interações entre China e Brasil e os impactos gerados por esse novo ambiente de cooperação. O Brasil detém uma diversificada matriz energética e subsiste um vasto potencial de recursos hídricos, solares e eólicos a serem explorados de maneira estável e eficiente no sistema energético nacional. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), 48% da energia total produzida pelo país é proveniente de fontes renováveis, superando a média global de 15% - dados do ano de 2023. Ademais, haja vista os dados da mesma Agência, o Brasil é considerado um exemplo global em termos de transição energética. Sua matriz energética é caracterizada pela predominância de fontes de energia limpas e renováveis, as quais compõem mais de 85% da matriz elétrica e contribuem com 48% da matriz energética total do país. Durante o primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), o Brasil experimentou uma notável expansão econômica, o que resultou em uma intensificação das relações não apenas com os países da América do Sul, mas também com outras nações emergentes, como China, Rússia, África do Sul e Índia. Nos anos de 2004 e 2006, foram estabelecidos quatro princípios de cooperação pelos Presidentes Hu Jintao e Luiz Inácio Lula da Silva, delineando o desenvolvimento das relações bilaterais. Com base nesses princípios, os governos comprometeram-se a manter quatro áreas prioritárias de cooperação bilateral: intensificar e ampliar a cooperação em todas as esferas; fomentar o desenvolvimento conjunto dos países; promover avanços sociais; e impulsionar a cooperação Sul-Sul (LEITE et al. 2017). Não trataremos de forma detalhada esses acordos ao longo deste artigo, contudo, este acontecimento político assume uma importância crucial na análise abrangente das relações sino-brasileiras uma vez que a partir desses quatro princípios acordados pelos líderes governamentais de ambos os países, foram delineadas e estabelecidas, ao menos inicialmente, as bases das relações voltadas para o fortalecimento deste esforço de Cooperação Sul-Sul em específico (Picchi e Spellmann 2023).

É perceptível que a Ásia tornou-se o principal destino das exportações brasileiras, em grande parte devido à crescente demanda chinesa. Desde 2009, a China mantém a posição de maior mercado de exportações e é o principal parceiro comercial do Brasil. Vale também ressaltar a realização frequente de missões empresariais promovidas pelo governo brasileiro à China, bem como a criação do Banco dos BRICS em 2014, resultado de anos de diálogo desde a formação do grupo em 2011. É visível que o relacionamento entre Brasil e China tem se fortalecido nos últimos anos, sobretudo no âmbito do comércio e da cooperação bilateral.(Simões 2023).

Em meio a esses diálogos de cooperação e tendo como pano de fundo a elevada demanda por energia decorrente da significativa presença da indústria pesada na estrutura econômica chinesa (Picchi e Spellmann 2023), um marco que pode ser apontado é a visita do Primeiro Ministro Wen Jiabao ao Brasil, em 2012. Nesta ocasião foram concretizados quatro acordos diplomáticos, visando as relações sino-latinas, dentre os quais nos aprofundaremos no “Plano Decenal de Cooperação entre o Governo da

República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China”. Este foco se dá pelo caráter amplo, tanto em relação às áreas abarcadas quanto em relação à sua duração, do documento e tem o intuito de assinalar as áreas prioritárias e os projetos-chave nas áreas de ciência e tecnologia, cooperação econômica, energia e intercâmbios entre os povos de 2012-2021 (MRE, 2012).

À Luz deste acordo e de seu desenvolvimento ao longo da última década, levantaremos questionamentos sobre a natureza desta relação bilateral entre Brasil e China na próxima seção. A pergunta de se esta relação pode ser caracterizada por uma interdependência assimétrica, dado o histórico e a posição ocupada pelos dois países no sistema internacional, que buscamos elucidar ao longo desta seção que se encerra, é de central importância para a compreensão dos diferentes significados que um acordo desta natureza representa para cada um dos países. Isso implica, por um lado, as estratégias bem-sucedidas de internacionalização da China e a eficácia de seu planejamento estratégico para o desenvolvimento. Por outro lado, há uma institucionalização política deficiente por parte do Brasil, caracterizada por respostas inadequadas, com um planejamento político menos robusto em relação ao seu parceiro chinês. Estas características, combinadas às respectivas especializações dos dois países, o asiático na indústria e o Brasil nas últimas décadas, à exportação de commodities, reforça os papéis de país investidor/ país que recebe investimento e corrobora com esta aparente assimetria. A partir desta análise, surgem questões como se esta disparidade em desenvolvimento industrial e na economia de forma geral, pode representar uma vulnerabilidade para o lado sulamericano neste acordo, ameaçando mais que auxiliando no estabelecimento de sua soberania. E, caso seja afirmativa a resposta a este questionamento, em que medida esta vulnerabilidade vale a pena em nome do desenvolvimento buscado e exigido para alcançar a segurança energética para a população?

O presente artigo não se propõe a responder definitivamente estas perguntas, mas a contribuir a este debate tão necessário na atualidade através do levantamento destes questionamentos e da revisão de documentos relevantes como o que será analisado a seguir.

IV. O PLANO DECENAL DE COOPERAÇÃO (2012) E O PLANO DE AÇÃO CONJUNTA (2014)

O principal destes planos conjuntos, para os fins de análise deste artigo, é o Plano Decenal de Cooperação, cuja longa vigência demonstra certa constância prevista, por ambas as partes, em suas relações. Este documento enumera os pontos de convergência das metas e prioridades dos dois países e propõe formas de viabilizar esta cooperação. Entre os muitos aspectos abrangidos pelo Plano, serão de principal proveito no presente artigo, seus capítulos 2, 3 e 4, que tocam temas como energia, infraestrutura, investimentos e cooperação industrial, econômica e comercial.

Neste documento, fica evidente uma preocupação mútua com o desenvolvimento da indústria de produção e distribuição de energia renovável e limpa. Esta preocupação reflete o posicionamento de ambos os países como incentivadores da transição energética, principalmente dado o histórico chinês, cuja matriz energética ainda é majoritariamente baseada em carvão, mas que apesar disso, mudou consideravelmente o direcionamento de sua política de energia durante a última década. Ao longo destes anos, quantidades cada vez maiores de investimento doméstico

chinês no desenvolvimento de energias como a hidrelétrica, nuclear e de biomassa puderam ser observados. Por isso, uma parceria com o Brasil, que apesar de ter tido políticas federais ambientais conflitantes entre si ao longo desta mesma década, se manteve relevante em assuntos relacionados ao meio ambiente em geral e à geração de energia limpa, em particular, esta parceria é estratégica e tem potencial benéfico para ambos.

Outro aspecto recorrente no Plano aqui analisado diz respeito ao reconhecimento dos múltiplos níveis a serem considerados nesta relação bilateral, que inclui tanto o setor público, como o setor privado. São constantes as menções a empresas e à sociedade acadêmica e civil, como importantes atores nesta cooperação, sendo citados ainda “exemplos bem-sucedidos das parcerias Furnas-Três Gargantas e Eletrobrás-StateGrid” (p. 6). A StateGrid é um grande exemplo de estatal chinesa que chegou ao Brasil e adquiriu sete companhias nacionais de transmissão de energia em 2010. Já em 2014, foi assinado acordo de cooperação estratégica entre Eletrobras, Furnas e as empresas chinesas China Three Gorges Corporation e CWEI Participações, para incremento dos esforços de cooperação na construção da Hidrelétrica do Rio Tapajós (BRASIL/MRE, 2012). Outros exemplos são Eletrosul, que foi incorporada por uma subsidiária da Shanghai Electric e as 21 empresas do setor de energia compradas pelos chineses no Brasil entre 2015 e 2017, totalizando US\$ 21 bilhões de dólares. Além disso, estão em processo de aquisição a Hidrelétrica de Santo Antônio e vários ativos de construtoras e ferroviárias (ALMEIDA, 2019, p. 11).

A principal forma de cooperação empresarial citada são as *joint-ventures*, que têm caráter provisório, envolvendo sociedades que trabalham juntas para determinado projeto. Este método é sugerido para empresas e indústrias como forma de cooperação para projetos de energia eólica e solar. Para tal, o Plano cita, também, a necessidade de “facilitar e esclarecer os procedimentos relacionados ao estabelecimento e operação de companhias de um país no outro” (BRASIL/MRE 2012).

Dando sequência ao estreitamento de relações entre os dois países, e ainda contido na regência do Plano Decenal, o Plano de Ação Conjunta (2015-2021) foi redigido buscando a continuidade do plano de mesmo nome, com duração de 2010 à 2014. Assim como seu predecessor, o Plano Decenal, o Plano de Ação Conjunta tem como principal órgão mediador a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Certificação e Cooperação (COSBAN) e possui muitas semelhanças ao documento já descrito. No que tange ao setor energético, reproduz em boa medida as diretrizes presentes no Plano Decenal, focando no uso de *joint-ventures* e em fontes renováveis de energia.

Ambos os planos abarcam propostas amplas e, por vezes, vagas, de cooperação na indústria energética e nos setores público e privado, além de incentivar o compartilhamento de pesquisas através de congressos e encontros. Contudo, algo que a generalidade dos Acordos pode não explicitar, mas que se percebe ao observar o funcionamento da interação no setor privado, é o incentivo à presença de empresas chinesas no Brasil, ainda que o fomento à presença de empresas brasileiras na China não seja mencionado na mesma proporção.. É citado no ponto 3 do artigo 6, referente à energia, que serão tomadas medidas com vistas a facilitar o desenvolvimento de empresas chinesas que operam no Brasil e parcerias com empresas brasileiras” (BRASIL/MRE, 2012). Este trecho explicita a maior ênfase do documento na presença de

empresas chinesas no Brasil e não na atuação de empresas brasileiras no país asiático.

Esse desequilíbrio é esperado, em parte, pelo característico fechamento e protecionismo chinês, contudo, num contexto de parceria que implica grande abertura brasileira para o setor empresarial chinês, este fechamento do país asiático passa de comportamento característico a um fator de impossibilidade de uma equidade dentro desta relação bilateral. A disparidade no que toca o compartilhamento de tecnologias no setor energético também é citado de forma apenas superficial no documento, que cita a realização de convenções para promover o compartilhamento do conhecimento científico, contudo, este promoveria o contato acadêmico mas não necessariamente o tecnológico já em estágios de desenvolvimento e que seria de grande valia para o Brasil. Estes são apenas alguns exemplos que se mostram no próprio documento e no que se propõe, contudo, quando nós voltamos para a aplicação do plano na realidade, outros aspectos desta assimetria se fazem evidentes ao longo do desenrolar da década. Este desenrolar em meio a mudanças de governo e do cenário internacional como um todo será observado com mais atenção a seguir.

V. OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DECENAL

No período entre 2012-2022, o Brasil experimentou uma série de transições governamentais que tiveram impacto significativo na agenda energética brasileira. Durante este período de tempo, as relações Brasil-China tiveram suas diretrizes consolidadas pelo Plano Decenal de Cooperação, documento que tem como objetivo direcionar e delimitar os objetivos comuns entre os dois países, de modo a promover o melhor aproveitamento desta cooperação. Esta seção se propõe um panorama das transformações históricas ocorridas no Brasil neste período, de forma a possibilitar uma compreensão mais abrangente das continuidades e interrupções ocorridas na intensa relação entre Brasil e China no que tange aos acordos e relações comerciais relacionados ao setor energético, e como estes processos foram afetados pelo quadro político interno e pelas estratégias diplomáticas.

Como visto na seção anterior, as relações econômicas e diplomáticas entre Brasil e China tiveram início na década de 1970 e se intensificaram gradualmente, especialmente após a virada para o século XXI. As relações diplomáticas tiveram momentos de maior ou menor proximidade, a depender de questões como o alinhamento político-ideológico entre os governos nacionais, que era maior nos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores (PT), por exemplo, mas consideravelmente menor no governo Bolsonaro. Contudo, como será demonstrado, seria um erro presumir que as relações econômicas estejam diretamente relacionadas aos alinhamentos políticos dos governos. Apesar da proximidade diplomática favorecer a criação de acordos como o próprio Plano Decenal, que incentiva também os fluxos econômicos, estes não foram interrompidos, por exemplo, com as duras falas do presidente Jair Bolsonaro em seu mandato. O desenrolar destes aspectos integrados, mas não unificados moldam relações internacionais complexas que são essenciais para a compreensão de como se dá esta cooperação.

A presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), imprimiu uma transição orientada ao modelo neodesenvolvimentista dando continuidade, em boa

medida, a todo um conjunto de diretrizes que já se faziam presentes nos governos Lula (2003-2010). A maior presença do governo em áreas econômicas estratégicas, com a reinserção da Petrobras como uma força propulsora do desenvolvimento nacional, surgiu em contraposição a um período anterior marcado por uma série de administrações pautadas pelas condições econômicas dos anos 1990, sob a influência do neoliberalismo, que adotaram medidas que visavam despojar a empresa de sua função central no desenvolvimento nacional, papel este que foi restabelecido no início dos anos 2000. Contudo, o processo de desindustrialização não foi interrompido e representa uma tendência mais ampla entre os países em desenvolvimento que foram levados a adotar esse modelo econômico, cujos resultados ainda são latentes, inclusive na relação brasileira com a China.

Apesar da existência de uma parceria comercial relevante, que se traduz nos valores associados aos fluxos de exportação e importação de mercadorias entre ambos os países, a observação do conteúdo destas transações evidencia a diferença entre as matérias primas e produtos primários exportados pelo Brasil, e os produtos de maior valor agregado que chegam da China. Esta disparidade é resultado de outras assimetrias relacionadas ao nível de desenvolvimento da indústria nos dois países e à trajetória de especialização de cada um deles. O Brasil, assim como muitos outros países latinoamericanos, sentiu as consequências da neoliberalização dos anos 1990 em sua indústria incipiente e, em muitos aspectos, foi levado a uma especialização em produtos menos industrializados, mesmo considerando a existência de um mercado interno capaz de absorver bens de consumo com maior tecnologia incorporada. De acordo com Almeida:

A China, já sendo forte parceiro comercial do Brasil (exportando mercadorias industrializadas e importando matérias primas) há vários anos, agora é também um exportador de capitais, aprofundando relações econômicas e políticas em nosso país que, assim, diversifica a dependência mas também a aprofunda. (ALMEIDA 2019)

Dito isso, observa-se que o governo da presidente Dilma Rousseff demonstrou uma disposição significativa para cooperar no âmbito energético, utilizando a construção de acordos internacionais como um meio estratégico para promover essa colaboração com diversos atores no cenário global. Sobre os esforços do governo da presidenta na utilização da área energética como um setor capaz de estimular o crescimento econômico,

Em 2015, o Brasil celebrou um pacote de acordos com a China, assinados pela então presidente Dilma Rousseff e o primeiro-ministro chinês Li Keqiang. Esses acordos envolveram US\$53 bilhões em investimentos através de 35 acordos bilaterais nas áreas de planejamento, infraestrutura, comércio, energia, mineração e outras (ALMEIDA 2015).

Devido a questões políticas que resultaram no impeachment da até então Presidenta Dilma Rousseff, Michel Temer (vice-presidente eleito) assume a presidência do Brasil em meio a uma crise política-ideológica, que resultou em intensas mudanças em diversos setores como, por exemplo, um processo subsequente de desverticalização e alienação de ativos fixos de empresas estatais como a Petrobras, como um projeto visando à reestruturação do setor de petróleo e gás, com ênfase na promoção dos interesses do mercado nacional. Este desmonte de empresas estatais, combinado à sua fragilidade após operações como a Lava-Jato, contribuiu para uma presença mais reduzida do Estado nas relações comerciais, justificadas em função das políticas de austeridade fiscal defendidas pelo Governo Michel Temer. Esse padrão, por diminuir o incentivo a indústrias e empresas estatais, reforçou a tendência brasileira extrativista de exportação de commodities, que pode ser observada na relação comercial entre Brasil e China e é uma das principais facetas do desequilíbrio entre os países. Este direcionamento econômico foi continuado pelo governo Bolsonaro que se seguiu, contribuindo para uma diminuição no número de acordos fechados entre os países, sem necessariamente diminuir o fluxo comercial entre eles, ou seja, apenas foram enfraquecidas as ferramentas de regulação e mediação destas relações. Este pensamento fica evidente na análise de Almeida (ALMEIDA 2019)

“O embaixador do Brasil em Pequim durante o governo Temer, Marcos Caramuru, declarou que a China “não é concorrente do Brasil” porque é um grande comprador de matérias primas brasileiras. Em 2016, o intercâmbio foi de US\$ 58,49 bilhões, sendo que as exportações brasileiras foram de US\$ 35,15 bilhões e o saldo superavitário de US\$ 11,76 bilhões. As importações chinesas correspondem a 40% de todo o superávit do Brasil em 2016. O embaixador parte de um raciocínio simplista, reproduzindo o discurso dos últimos governos, que considera apenas o quantitativo comercial, desconsiderando o qualitativo que incide sobre a concorrência direta das mercadorias industrializadas chinesas com a base industrial interna ao território brasileiro e a penetração direta de capitais, que aprofundam a dependência do país.

Já no governo de Jair Bolsonaro, ficava clara a dificuldade de diálogo com o governo chinês devido a credos ideológicos amplamente anunciados, exemplificado pela declaração do então presidente de que não aceitaria a política da China de “comprar o Brasil, e não do Brasil”. Tendo em vista esta mudança de postura em comparação ao pragmatismo de Temer e mais ainda em comparação à proximidade dos governos presididos pelo

PT para com a China, a possibilidade de estremecimento das relações se tornava evidente, mas este não foi o caso. As profundas mudanças e descontinuidades descritas ao longo de três governos desafiaram, mas não interromperam os fluxos de capital entre os países, o que não significa que não tenham afetado a forma e a direcionalidade dessas relações.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vimos, ao longo do artigo, que o Brasil e a China, apesar de possuírem interesses comuns e economias complementares em muitos sentidos, além de serem ambos países em desenvolvimento, ocupam posições muito diferentes no cenário internacional atual. A busca de ambos os países pela própria segurança energética e pela cooperação como forma de atingir este objetivo é atravessada pelo interesse em aumentar sua zona de influência por parte da China, e por assimetrias significativas no que diz respeito à trajetória de industrialização dos dois países e seu potencial energético. As contradições entre a necessidade de cooperação e os riscos envolvidos nesta cooperação tendo em vista as diferenças existentes entre os dois países é o ponto central do presente artigo, que buscou ao longo das seções anteriores, complexificar esta relação que vai além de veredictos simplistas como benéfica ou maléfica para o Brasil ou para a China.

Existem muitos aspectos envolvidos na relação entre Brasil e China, sendo a segurança energética apenas um deles. Neste artigo buscamos, através da análise dos Acordo de Cooperação estabelecidos na década de 2012-2021, refletir sobre estas relações.

Em primeira instância, apesar de se tratar de uma relação entre países do Sul Global, ainda há evidente desbalanceamento de poder nesta relação, especialmente ao considerar a posição de segunda maior economia do mundo ocupada pela China. Assim, é necessário ficar atento ao que o Brasil é submetido nessa cooperação, já que pode afetar seu desenvolvimento interno e torná-lo dependente dos recursos chineses, principalmente no setor tecnológico e financeiro, por não haver menção de transferência de tecnologia de um país para outro em momento algum e pela diferença econômica evidente. O que consolida uma assimetria de poder perigosa para o Brasil, que de acordo com a corrente realista citada anteriormente, precisa controlar os setores estratégicos. Entende-se, aqui, que essa desigualdade entre os Estados poderia ser tornar uma ameaça para a soberania brasileira no sistema internacional. Esta tensão tem papel na forma como se desenrolam os acordos e, mais importante, na prática da cooperação, com ganhos relativos sempre tendendo mais a um dos lados. Contudo, é importante ressaltar que este desbalanceamento e a existência de interesses próprios não alinhados não são obstáculos intransponíveis para a cooperação.

Documentos de caráter amplo como os analisados nas seções anteriores têm sua importância exatamente na definição do pontos em que Estados diferentes convergem numa mesma direção, expondo possibilidades de desenvolvimento mútuo e traçando diretrizes básicas que direcionam de cima para baixo acordos de real impacto envolvendo ambas as partes. Por isso, apesar da divergência entre o documento e sua aplicação, a depender de diversos fatores -da administração ao contexto econômico e diplomático- acordos como estes ainda são necessários, pois cumprem uma dupla função: de direcionar e delimitar

os limites da interação que já ocorreria de outras formas num contexto pós-globalização. Ademais é importante a existência de um plano mais longo que tenha suas diretrizes fixadas independente do posicionamento ideológico do governo vigente, pois como escreveu Hans Morgenthau, teórico realista, em seu livro “A Política Entre as Nações”: “Não podemos, com base nas boas intenções de um político, concluir que suas políticas externas serão moralmente elogiáveis ou politicamente bem-sucedidas. Julgando por seus motivos, podemos dizer que ele não seguirá de modo consciente políticas moralmente erradas, mas nada conseguimos deduzir sobre a probabilidade de sucesso das mesmas” (MORGENTHAU 2003).

A presença de empresas estrangeiras de energia, por exemplo, em vácuos de infraestrutura que a indústria brasileira não seria capaz de abastecer, dificilmente poderia ou deveria ser impedida. Contudo, a depender de como se dá esta presença -se de modo predatório a indústria nacional, ou a desprezar questões ambientais, por exemplo- ela pode tornar-se uma ameaça aos interesses e à soberania energética brasileira.

Como se tornou evidente após as exposições realizadas ao longo do artigo, a presença chinesa do setor energético brasileiro é ampla e aparentemente crescente, mas sua presença em si não se caracteriza como ameaça à segurança energética brasileira. Pelo contrário, pode ser utilizada para atingir interesses nacionais públicos e privados a partir da complementaridade econômica já observada e que tem potencial de promover uma relação de ganhos mútuos. Porém, para tal, é necessário planejamento baseado em prioridades estrategicamente definidas e documentadas, como bem exemplificado principalmente pelo Plano Decenal de Cooperação (2012).

Apesar da justificada busca por independência na geração de suas necessidades básicas -inclusive mas não apenas a de energia-, a soberania completa e destacada de qualquer dependência externa é um ideal inalcançável no sistema internacional. Por isso, a tentativa de definição dos termos em que esta dependência se dá é o mais próximo que um Estado inserido neste sistema, especialmente na posição ocupada pelo Brasil, e em certa medida, também pela própria China, pode alcançar de exercer sua soberania e garantir sua segurança energética: “a partir de” e não “apesar da cooperação”.

V. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Claudia Schmitt: Concepção e desenho da pesquisa; revisão de literatura; revisão intelectual do manuscrito; aprovação final da versão submetida ao congresso.

Bruno Pereira Peixoto: Concepção e desenho da pesquisa; revisão de literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; elaboração do manuscrito;

Fernanda Cristina Silva Cruz: Concepção e desenho da pesquisa; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; elaboração do manuscrito.

Jordana de Castro Santos Almeida: Concepção e desenho da pesquisa; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; elaboração do manuscrito.

Luana Machado de Carvalho: Concepção e desenho da pesquisa; revisão de literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; elaboração do manuscrito.

Almeida, J. 2019. *As Relações China-Brasil em Leitura Comparada nos Governos de Lula - Dilma, Temer e Bolsonaro*. Encontro Anual da ANPOCS 43.

Folha de São Paulo “China põe US\$ 100 bilhões de fundos à disposição do Brasil”.: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/11/china-poe-us-100-bilhoes-de-fundos-a-disposicao-do-brasil.shtml>.

Exame “China lança seu tão esperado mercado de carbono — o maior do mundo.” <https://exame.com/esg/china-mercado-carbono/>.

“Compra de energia da Venezuela passou pelos irmãos Batista desde o início.” 2023. Revista Piauí. <https://piaui.folha.uol.com.br/compra-de-energia-da-venezuela-passou-pelos-irmaos-batista-desde-o-inicio-o-roraima-lula/>.

Dhenin, M. 2008. “A Segurança Energética do Brasil :” *Ameaças, Perspectivas e Desafios para 2022*.

“History - About - IEA.” n.d. International Energy Agency. Accessed March 30, 2024. <https://www.iea.org/about/history>.

Högselius, Per. *Energy and Geopolitics*. New York, 2018. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. China - Countries & Regions - IEA. Disponível em: <<https://www.iea.org/countries/china>>.

Lula, Luis I. 2023. “O discurso de Lula no Power Our Planet, em Paris” YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Tfs2rPoFedE&ab_channel=Lula.

Leite, A. e Vanderlei, G. 2017. "Cooperação técnica China Brasil: uma análise dos movimentos de incorporação da State Grid Corporation." *Revista Internacional de Cooperacion & Desarrollo*.

Morgenthau, H. 2003. *A Política Entre as Nações*. N.p.: UNB.

Guerra, W. “Petrobras e mudanças climáticas: notas sobre o planejamento da transição ecológica-energética a brasileira”. Accessed March 30, 2024 <https://anpur.org.br/wp-content/uploads/2023/05/st11-47..>

Globo. “Com apagão na Venezuela abastecimento de energia em RR segue com termelétricas locais. Accessed March 30, 2024. <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2019/03/09/com-apagao-na-venezuela-abastecimento-de-energia-em-rr-segue-com-termeltricas-locais.ghtml>.

Netto, L. 2022. "O protagonismo Chinês na transição energética mundial: A inserção do investimento em energias renováveis, no novo modelo de desenvolvimento chinês”.

Picchi, Livia e Samuel Spellmann. 2023. "A pauta energética nas relações Brasil-China: cooperação sul-sul e os atos de cooperação bilaterais." *Revista Brasileira de Desenvolvimento*, junho, 2023.

Pires, M. C e Santillán G. ""Reflexões sobre a Relação China e América Latina."" 2014. *Revista Anuário de Integração* 10.

“Roraima tem queda total de energia | Agência Brasil.” 2024.
Agência Brasil.
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2024-02/roraima-tem-queda-total-de-energia>.

Simões, L. 2019. "Relações Internacionais em perspectiva". *ORBIS BOLETIM DO LEPEB-UFF* 4:12-41.

Simões, L. 2023. "49 anos de Relações Brasil-República Popular da China: um balanço". *Orbis - Boletim Trimestral do LEPEB/UFF* 1 (junho): 10-14.

“Transição energética: a mudança de energia que o planeta precisa.” 2023. Governo Federal.
<https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/transicao-energetica-a-mudanca-de-energia-que-o-planeta-precisa>.

Waltz, K. 1979. *Theory of International Politics*. N.p.: Addison-Wesley Publishing Company.

Wendt, A. 1999. *Social Theory Of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.